

XIX-ASRNING 80-90 YILLARIDA RUS MUSIQA MADANIYATI

ADPI Musiqa ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi Qodirjonova

Savriniso Muhammadtursun qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX-asrning 80-90 yillarida rus musiqa madaniyatining rivojlanishi hamda san'atning barcha sohalarida: ijrochilikda, teatr konsert faoliyatida, adabiyot sohasidagi erishilgan yutuqlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: opera, balet, simfoniya, kvartet, filarmoniya, drama, kompozitor, violonchel.

Аннотация: В данной статье размышляется о развитии русской музыкальной культуры в 80-90 годы XIX века, а также достижениях во всех сферах искусства: исполнительстве, театрально-концертной деятельности, литературе.

Ключевые слова: опера, балет, симфония, квартет, филармония, драма, композитор, виолончель.

Annotation: This article reflects on the development of Russian music culture in the 80-90 of the 19 th century, as well as achievements in all spheres of art: performance, theater concert activities, literature.

Key words: opera, ballet, symphony, quartet, philharmonic, drama, composer, violonchel.

XIX- asrning 80-90 yillarida bir qator buyuk asarlar paydo bo'ldi. Chaykovskiy o'zining ohirgi 4 ta operasini, shu jumladan "Pika xonimi", "Uyqudagi go'zal", va "Qarsildoq" baletlari, "Manfred" 5-6 simfoniylarini yaratdi. Rimskiy Korsakon yaratgan "Qorqiz", "Sadko", "Shox qaylig'i" operalari shuningdek "Shahrizoda", "Ispan kaprichchiosi" kabi simfonik shox asarlari ham xuddi anashu yillari paydo bo'ldi. 80-yillari Baradin "Knyaz Igor" operasi ustida ishini davom ettirdi, Ikkinchi kvartet "O'rta Osiyoda" nomli simfonik kartinasini

yaratdi. Kyui va Rubenshteyn ijodiy faoliyati davom etdi. 80-yillarda kompozitorlar orasida yangi nomlar ham paydo bo'ldi. Bular: Rimskiy Korsakov o'quvchilaridan Anatoliy Konstantinovich Lyadov, Anatoliy Konstantinovich Glazunov va Pyotr Ilyich Chaykovskiyning o'quvchisi S.I.Taneyevdir. Taneyevning buyuk o'quvchilari A.N.Skryabin va S.V.Rahmaninov o'z ijodini boshladi. Yosh kompozitorlar ijodi ustozlari va katta yoshdagi dostlari ta'siri ostida shakllandi. Shu qatorda Lyadov, Glazunov va boshqa Peterburg kompozitorlari "Buyuk to'da" an'analari bilan bog'liq edi.

Kompozitorlarning yangi avlodi mustahkam professional musiqiy ta'lim sistemasi asosida o'sdi. Rimskiy Korsakovning Peterburg konservatoriyasidagi ulkan pedagogik faoliyati "Balakirevchi"lar bilan Stasov va Rubenshteynlar o'rtasidagi baxslashuvlarga yakun yasadi. Yillar davomida mustahkam prinsiplar shakllandi. Musiqiy professional prinsiplar yosh kompozitorlarning musiqiy madaniy dunyo qarashi kengayishiga yordam berdi. O'z ustozlarining ijodiy prinsiplarini amalda qo'llash bilan birga bu o'quvchilar Vena klassik maktabining namoyondalari Bax va Gendel shuningdek uyg'onish davrining palifonistlari me'rosini alohida e'tibor bilan o'rganishga intildilar. 80-yillarning ohirida rus musiqachilari Rixard Vagner ijodi bilan ham tanisha boshlaydilar. O'tish davri sharoitida rassomlar o'z ijodida gumanizm g'oyalarini rivojlantirdilar. Yozuvchilardan L.N.Tolstoy, M.E.Saltikov Shedrin, G.I.Uspenskiy, A.P.Chexov, V.G.Korolenka va boshqalar o'zlarining buyuk asarlarini yaratishdi.

90-yillarda esa M.Gorkiy o'z asarlari bilan birinchi chiqishlarini namoyon etdi. Shu yillari rassomchilik san'atida I.E.Repin, I.N.Kramskoy, V.I.Surikov, V.M. Vasnetsov, 80-yillarda esa V.A.Serov, I.I.Levitanlar ijod qildilar. "Buyuk to'da" va Belyayev to'garagini taqqoslagan holda Rimskiy Korsakov ikkala kompozitorlik avlodi o'rtasidagi farqni aniq belgilay oldi. Balakirev to'garagi rus musiqasida bo'ron va hujum davriga tegishli bo'lsa, Belyayev to'garagi ohista olg'a olg'a yurish davriga to'g'ri keldi. Balakirev to'garagi revolyutsion bo'lsa,

Belyayev to'garagi progressiv to'garak edi – deb yozgan o'z hotirasida Rimskiy Korsakov.

80-90 yillar musiqiy madaniyatning rivojlanish davri bo'ldi. Mamlakatda musiqiy hayotni rivojlanishi. Musiqiy ma'rifiy tashkilotlarni konsert va o'quv dargohlarining sonini ko'paytirish talab etar edi. 80-90 yillar davomida rus musiqa jamiyatining bir necha bo'limlari ochildi. Shuningdek yangi tashkilotlar hamda M.P.Belyayev rahbarlik qilgan "Rus simfonik konsertlari" rus musiqasini dunyoga tanitishda asosiy omil bo'lib qoldi. Belyayev konsertlari bilan bir qatorda Peterburg va Moskvada pianist va dirijor P.A.Shostakov tashkil etgan Filarmonik jamiyat qoshida musiqiy dramatik bilim yurti ochildi.

Сцена таяния
из оперы "Снегурочка"

Piano Solo

Н. Римский-Корсаков/
note-store.com

Andante ♩ = 69

90-yillarda rus opera teatrining ham ahvoli ancha ijobiy tomonga o'zgardi. Ushbu yillarda ko'zga ko'ringan xususiy opera teatrlaridan biri Moskvadagi yirik metsenat S.I.Mamontov rus opera teatri faoliyati rus musiqa tarixida yorqin namoyondalaridan biri edi. Mamontov teatrida R.Korsakovning "Sadko", "Shox qaylig'i" operalari birinchi marta namoyish etildi. Marfa partiyasini Rimskiy Korsakov teatrining taniqli xonandasi N.I.Zabeloy-Vrubel ijrosi uchun yozgan edi. Keyinchalik bu xonanda Qorqiz, Volxova, malika oqqush obrazlarini ham yaratdi. Mamontov teatrida buyuk artist F.I.Shalyapin yetishib chiqdi. Teatrdan o'zining dirijorlik faoliyatini S.V.rahmaninov ham boshladi. Opera spektakllarini badiiy, rang tasvir jihatdan to'la bezatish uchun Mamontov buyuk rassomlar I.E.Repin, K.A.Karovin, M.A.Vrubel, V.A.Serov, V.M.Vastnestsovlarni taklif qildi. Taniqli opera artistlaridan F.I.Stravinskiy, P.A.Xoxlov, N.N.Figner, E.A.Lavrovskaya, M.A.Slavina uzoq yillar davomida Mamontov teatrida faoliyat ko'rsatdilar. XIX-asr ohiri XX-asr boshida rus opera teatrining rivojlanishida taniqli dirijor va kompozitor, yarim asrdan ortiqroq vaqt davomida Peterburg Mariin teatrining dirijorlik pultida faoliyat ko'rsatgan E.F.Napravnikning xizmatlari beqiyosdir.

Shiddat bilan cholg'u ijrochiligi ham rivojlandi. A.G.Rubenshteyn bilan bir qatorda buyuk pianinotchilar S.I.Taneev, A.N.Yesipova, F.M.Blunenfeld,

V.I.Safonov, violonchelchilar A.V.Verjbilovich, va A.A.Brandukovlar tanildilar. Musiqiy tanqid va publististika soxasida V.V.Stasov, G.A.Larosh, N.D.Kashkinlar o'z faoliyatini davom ettirdilar.

90-yillarning birinchi yarmida tanqidchi va tarixchi N.F.Findeyzer Peterburgda “Русская музыкальная газета” nomli musiqiy jurnal tashkil etildi. Shunday tarixiy qiyinchiliklarga qaramasdan 80-90 yillarda rus musiqa madaniyatining barcha soxalarida: ijrochilikda, fanda, adabiyotda ulkan yutuqlarga erishildi. XIX asrning oxiriga kelib, bir nechta yosh ijrochilar o'z iste'dodlarini namoyish eta boshladi. Ular orasida Sergey Vasilyevich Rahmaninov ham bor edi.

Moderato (♩ = 66) I
SERGEI RACHMANINOFF, Op. 18

Fm DbM7 Fm6 Fm7 F7 Fm Fm6 Fm

pp *poco a poco cresc.* *rit.*

Cm *a tempo* *con passione* *ff* *G*

Fm6 G7

Xulosa qilib aytganda, XIX-asrning 80-90 yillari rus musiqa madaniyati uchun yangi imkoniyatlar va ijodiy tajribalar davri bo'lib, bu esa kelajakdagi musiqiy rivojlanishga asos yaratdi. Ushbu davrda musiqa tanqidchiligi ham rivojlandi. Tanqidchilar va musiqashunoslar o'z fikrlari ifoda etish uchun yangi platformalari yaratdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxari:

1. O.A.Ibrohimov Musiqa tarixi- Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2018, 313 b.

2. Sergey Vasilyevich Rahmaninov II-konsert.
3. Saidiy-Zoda - Jahon musiqasi tarixi-Toshkent: 2019, 380b.
4. Rimskiy Korsakov “Qorqiz”.